

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМАТИКА ВИВЧЕННЯ Й АТРИБУЦІЇ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ГАПТУВАННЯ XVII–XVIII СТ. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Наукове дослідження музейних предметів – це фундаментальний напрям музейної діяльності. Від його проведення значною мірою залежить ступінь підготовки пам'яток до використання в експозиційній і просвітній діяльності музею. Загалом вивчення музейних цінностей передбачає виявлення усього комплексу інформації, носіями якої вони є, задля поглиблення знань про їхній соціальне значення у відповідний історичний період¹.

В цілому, для визначення особливостей вивчення й атрибуції пам'яток із золотою вишивкою колекції НКПКЗ, слід зупинитися на специфіці цих заходів. Вельми актуальною для вивчення збірки гаптованих пам'яток є проблема визначення правильних назв і функцій предметів, адже від того, наскільки точно атрибутовано артефакт, великою мірою залежить ступінь його опрацювання. Незнання історичного комплексу церковних тканин, а також сфери їхнього використання часто призводить до грубих помилок при реконструкції зразків гаптування у музейних збірках. Складнощі в ідентифікації культового текстилю з фондів НКПКЗ зумовлені тим, що він надійшов до збірки Заповідника у повоєнний час, коли майже всі предмети були депаспортизовані. Руйнівні наслідки для об'єктивного вивчення церковних старожитностей мала також атеїстична політика радянського уряду, внаслідок чого значно знизився рівень наукових знань у галузі церковного мистецтва.

Вже у перші повоєнні інвентарі закралася помилка, викликана неправильною атрибуцією пам'яток. Під час проведення наступних інвентаризацій вони не були виправлені, а відтак отримали документальне закріплення у фондовій обліковій документації. Наприклад, покрови для накриття посудин (потира і дискаса) зі святими дарами були помилково ідентифіковані як пелени. Зауважимо, що “пелена” – це російська назва підвісної тканини під ікону, часто із гаптованим сюжетним зображенням². Як бачимо, при атрибуції вказаної групи покровів з колекції НКПКЗ не була розрізнена їхня літургійна функція, відповідно предмети були віднесені до тканин інтер'єрно-обрядового типу. Натомість усталена термінологія цих літургійних накриттів передбачає використання дефініцій “воздух” (великий прямокутний покров для накриття обох священних посудин) та “покрівець” (невелика квадратна тканина окремо для потира і дискаса).

Термінологічна плутанина спостерігається також в атрибуції інших видів церковних матерій з колекції НКПКЗ. Наприклад, різних типів покровів (для престолу, жертovníка, аналоїв), предметів поховального ритуалу, виробів схожого крою (стихарів і сакосів, орарів й омофорів) тощо.

Практичний досвід розв'язання цієї проблеми засвідчує ефективність використання не лише літературних джерел з історії церковних тканин, але й описів ризниць українських храмів для встановлення автентичних назв і функцій текстильних виробів. Наприклад, окрему групу гаптів у колекції НКПКЗ утворюють матерії, якими єпископ тримав жезл (патерицю) – символ архіпастирського служіння. В обліковій документації НКПКЗ вони проходять за назвою “совук” (очевидно, перекручене з російської “сулок”). Можливо, для означення даного типу тканин доречнішим було б використання терміну “хустка патерична”, адже саме так ідентифікувалися ці матерії у церковних реєстрах. Зокрема в описі ризниці Великої лаврської церкви 1767 р. знаходимо окрему рубрику “платки патеричные” (мовою оригіналу – *А. В.*)³. У ній перелічено значну кількість хусток, виготовлених із струменистих шовкових тканин, прикрашених вишитими зображеннями двоголових орлів, херувимів і квіткових букетів.

¹ *Вайдахер Ф.* Загальна музеологія : [посібник] / Пер. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркеви. – Львів : Літопис, 2005. – С. 263.

² *Петров А.* Изображение подвесных пелен в византийском искусстве // Убрус. Церковное шитье и современность. – СПб. : Изд. золотошвейной матерской при Успенском подворье Оптиной пустыни, 2008. – Вып. 9-10. – С. 3.

³ КПЛ-А-304, арк. 237.

Крім уточнення термінології виробів, залучення описів церковних ризниць було успішно апробоване для розрізнення тканин, що слугували основою для гаптування впродовж XVII–XVIII ст. Наприклад, венеційського і флорентійського гатунків дорогоцінного італійського оксамиту, різних типів шовкових і напівшовкових матерій (канавац, напівоб'яр, штоф, фльор, адамашок, китайка тощо).

Проведення атрибуції українських гаптованих пам'яток XVII–XVIII ст. також передбачає мистецтвознавчу експертизу. Так, за допомогою формально-іконографічного та порівняльно-стилістичного аналізів визначаються особливості художньої інтерпретації сюжету, класифікується коло орнаментальних мотивів. Виявлені у такий спосіб загальні і характерні риси у стилістиці зображень дозволяють віднайти нові тематичні зв'язки між спорідненими зображеннями.

Для вивчення іконографії гаптованих композицій на пам'ятках XVIII ст. з колекції НКПІКЗ значний інтерес становлять також зображальні джерела, до яких належать гравюри стародруків й антимінсів, ікони, портрети духовних осіб. Значна їхня кількість містить зображення облачення українського духовенства різних історичних періодів і приклади іконографічних композицій, що набули поширення у церковному гаптуванні. На окрему увагу заслуговують тушовані малюнки і гравюри з “Альбомів учнів лаврської іконописної майстерні” (XVIII ст.), художники якої брали активну участь у розробці складних прорисів для гаптування. Варто відзначити, що ці збірки є важливими для реконструкції смаків митців доби бароко у виборі сюжетного репертуару і засобів його художнього втілення, яке, без сумніву, мало значну підтримку й серед замовників. Зокрема характерними ознаками лаврської іконописної майстерні є пристрасть до витончених, рафінованих образів, позначених впливом болонського академізму; розміщення зображень святих в інтер'єрах і на тлі пейзажу; надання переваги повчальним сюжетам і тематиці, пов'язаній із стражданнями Христовими. Зокрема в Альбомі № 30 вміщено гравюру, що зображає страждаючого Христа, який виточує кров у блюдо¹. Автор гравюри – фламандський художник і гравер Корнеліус Галле (1576–1650). Творчі повтори цього мідьориту неодноразово з'являлися у лаврських друкованих виданнях. Один із них було покладено в основу композиції воздуха з чорного оксамиту з колекції НКПІКЗ за інв. № КПЛ-Т-1018.

Залучення європейського досвіду та його творче переосмислення у межах православного канону характеризує творчість Петра Вистриханя – автора низки малюнків із зображеннями архангелів у зазначених “Альбомах”². Дотичними до цих композицій є кілька гаптованих пам'яток з майстерень Києво-Флорівського монастиря середини XVIII ст., що зберігаються у колекції НКПІКЗ. Зокрема фелон “Собор архангела Михаїла” (інв. № КПЛ-Т-1412), палиця “Св. архангел Михаїл, свв. Варвара і Уляна” (інв. № КПЛ-Т-1150). Стилїстика цих творів може вказувати на участь П. Вистриханя у підготовці малюнків-прорисів для виконання золотної вишивки.

Ще одним прикладом використання малюнків з “Альбомів” як ескізів для гаптів є, зокрема палиця із зображенням Богородиці Печерської другої половини XVIII ст. (інв. № КПЛ-Т-1134, рисунок з альбому № 21)³, а також плащаниця середини XVIII ст. (інв. № КПЛ-Т-863, рисунок з альбому № 17)⁴.

Значну проблему для атрибуції гаптованих пам'яток з колекції НКПІКЗ становить з'ясування історичного побутування більшості артефактів. Як зазначалося, важкі умови перших повоєнних років, що супроводжували відновлення фондів Заповідника, а також часткова втрата облікової документації ускладнювали проведення поглибленої атрибуції предметів. Починаючи з інвентарних книг 1940-х рр., у графі “Місце надходження” зазначалися лише “руїни Успенського собору” або “повернення з Німеччини”. Наразі реконструкція історичного і музейного побутування пам'яток з фондів НКПІКЗ – окремий напрям науково-дослідної діяльності його співробітників. З цією метою опрацьовуються архівні та літературні джерела, документація з наукового архіву фондів НКПІКЗ, а також залучаються дані, розміщені на самих пам'ятках: позначки, нашивки, етикетки із старими інвентарними номерами і відомостями про перебування предметів у ризницях церков.

¹ ІР НБУВ, ф. 229, спр. 30, арк. 52.

² Там само, спр. 8, арк. 34зв.

³ Там само, спр. 21, арк. 5

⁴ Там само, спр. 17, арк. 23.

Результати наукової атрибуції пам'яток гаптування з колекції НКПШЗ отримують подальший розвиток у наукових дослідженнях, пов'язаних із проведенням їхнього критичного аналізу й інтерпретації. У межах цієї роботи продовжують розкриватися актуальні взаємозв'язки музейного предмета, вилученого із середовища свого побутування, з певною історичною дійсністю; окреслюється обсяг аксіологічної інформації, що міститься у ньому; визначається його музейна цінність. Доступність автентичного матеріалу для співробітників Заповідника дає змогу отримати дійсні наукові знання з проблемних питань, розв'язання яких потребує безпосереднього контакту з пам'яткою. У подальшому ця інформація використовується при укладанні наукових каталогів та розробці тематико-експозиційних планів експозицій.

Таким чином, нині наукове вивчення пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст., що проводиться у межах науково-дослідної діяльності НКПШЗ, полягає в атрибуції та інтерпретації предметів із золотною вишивкою. Проблематика вивчення пам'яток гаптування з колекції НКПШЗ пов'язана з низкою чинників. Зокрема помилками в атрибуції назв і функцій текстильних виробів, документально зафіксованими в інвентарях, відсутністю повного обсягу довоєнної облікової інформації з відомостями про місце надходження предметів.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ДОЛЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК, ДОСЛІДЖЕНИХ ГРИГОРІЄМ ПАВЛУЦЬКИМ

Професор Київського Імператорського університету Св. Володимира Григорій Григорович Павлуцький (1861–1924) у перші роки ХХ ст. чи не перший звернувся до вивчення архітектурних пам'яток України – тодішнього Південно-Західного краю Російської імперії. Тоді його наукові інтереси зосередилися переважно на сакральних пам'ятках Правобережжя, але не тільки християнських, а й юдейських. Серед останніх його найбільше цікавили дерев'яні синагоги та їхній зв'язок з місцевим мистецтвом. Результатом цих досліджень стали кілька невеликих публікацій¹, після яких 1905 р. з'явилася ґрунтовна праця “Древности Украины” фактографічно-описового характеру², де автор дав опис пам'яток з короткими історичними довідками, їхні фотографії, плани, розрізи. Цікаво, що більшість матеріалів фотофіксації виконав у експедиціях сам Г. Павлуцький. Там, де йому в цьому допомогли колеги й учні, він коректно відзначив це з подякою: церкви в Трипіллі і Ходорові – фото Миколи Біляшівського; церкви у Сутківцях, Слободі Шаргородській, Пиляві, Залуччі-Черченському, Княжполі – фото Євтіма Сіцинського; церкви у сс. Кам'янече, Білашки, Болячів, Брусилів, Лісовичі, Торговиця, Вишнопіль, Тальянки – фото Вадима Щербаківського³.

Етапним явищем у мистецтвознавстві була поява першої фундаментальної “Истории русского искусства” (Москва–Санкт-Петербург, 1910–1914) за редакцією Ігоря Грабаря. Перші три томи цієї праці присвячено архітектурі. Другий том має характерний підзаголовок: “Допетровская эпоха (Москва и Украина)” і поділяється на два тематичні блоки: “Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы” і “Барокко Украины”⁴. Український блок має розділи, склад і назви яких вельми промовисто можуть схарактеризувати двозначність і непослідовність концепції, покладеної в основу цього компендіуму:

- дерев'яна церковна архітектура на Україні;
- дерев'яна церковна архітектура Прикарпатської Русі;
- дерев'яні синагоги;

¹ Павлуцький Г. Деревянная церковная архитектура Юго-Западного края в XVII и XVIII вв. // ЧИОНЛ. – К., 1904. – Кн. XVIII. – Вып. 1. – С. 21-24; *его же*. О деревянных резных изображениях путтов в южнорусских церквах XVII–XVIII вв. // Изборник Киевский: Тимофею Дмитриевичу Флоринскому посвящают друзья и ученики. – К., 1904. – С. 231-240.

² Павлуцький Г. Древности Украины. Деревянные и каменные храмы. – К., 1905. – Вып. 1. – 124 с.

³ Там же. – С. II-III.

⁴ Грабарь И. Э. История русского искусства. – М.: изд. Кнебель, 1910. – Т. 2. – 479 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Козюба В. К.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Корнієнко В. В.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Литвиненко Я. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Лопухіна О. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Осадча О. А.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Пітателева О. В.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017